

**ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ ОВД****Абдуллаев И.Б.**

Научный соискатель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7574855>

Повышение квалификации различных категорий работников всегда базируется на определенных исходных позициях, которые проявляются в выборе целей, содержания, способов его структурирования и технологий взаимодействия обучающихся и преподавателей. Эту основу составляют методологические подходы. Проектирование систем повышения квалификации для различных целевых групп имеет как общие черты на методологическом уровне, так и специфические особенности, обусловленные характером профессиональной деятельности каждой целевой группы. В связи с этим особый интерес представляет общий анализ реализуемых в различных системах повышения квалификации подходов в контексте опыта повышения квалификации сотрудников правоохранительной сферы в силу того, что условия профессиональной деятельности рассматриваемой категории сотрудников очень динамичны: вносятся изменения в законодательство, появляются новые виды преступлений, меняются граждане, их отношение к правоохранительным органам. Перед сотрудниками возникают новые задачи, требующие профессионального решения. Потому необходима гибкая система непрерывного совершенствования их профессиональной компетентности.

Правительством республики и руководством МВД в настоящее время обращается особое внимание на качественные показатели деятельности сотрудников как результат их профессиональной подготовки. Профессиональная подготовка в органах внутренних дел регулируется Наставлением по организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел РУз. Профессиональная подготовка рассматривается в Наставлении как организованный и целенаправленный процесс овладения и постоянного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения профессиональных задач, включающий в себя: специальное профессиональное обучение; обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования МВД Республики Узбекистан; переподготовку, повышение квалификации, стажировку специалистов в системе дополнительного профессионального образования; служебно-боевую подготовку (обучение в процессе оперативно-служебной деятельности).

Причем особое внимание в последнее пятилетие обращается на инновирование программ психолого-педагогического цикла, что объясняется тем, что стратегия профессионального поведения сотрудников правоохранительной сферы зависит не только от их специальных знаний, профессионального опыта, но и, в немалой степени, от психолого-педагогической подготовленности.

Анализ научных источников позволяет произвести следующую периодизацию этапов научного обеспечения повышения квалификации сотрудников правоохранительной сферы. В первый период (рубеж XIX-XX веков) повышается

научность исследований в области отдельных проблем деятельности сотрудников правоохранительных органов. Для второго периода, который начался в 60-е годы XX века, характерно расширение и углубление научно-педагогической базы подготовки рассматриваемой категории специалистов. Исследуются и привносятся в содержание программ подготовки проблемы правосознания, правового воспитания, работы с кадрами. После независимости Республики Узбекистан при Академии МВД РУз была создана комплексная система профессиональной подготовки, в основу которой был положен принцип унификации образовательного процесса по срокам, профилю, уровню повышения квалификации. Были разработаны жесткие учебные планы, четкая организационная структура учебного процесса, что, несомненно, определяло эффективность обучения в условиях достаточно стабильной социально-экономической ситуации и стабильного государственного заказа на подготовку специалистов.

В целом интенсивное развитие системы повышения квалификации сотрудников правоохранительной системы в последние пятилетия обусловлено общими тенденциями трансформации образования со второй половины XX века: возникли концепции свободного обучения, непрерывного образования, мощное развитие получило образование взрослых (андрагогика). Достижения в области технологии передачи информации позволили по-новому организовать процесс обучения.

Комплексный учет этих факторов детерминирует возникновение новых подходов к повышению квалификации в изменяющихся социально-экономических и научно-технических условиях. Отметим тенденцию переориентации процесса профессиональной подготовки в системе МВД на овладение новейшими знаниями и умениями, основанными на последних достижениях науки, техники, передового опыта. Одним из требований является то, что эти знания и умения должны носить опережающий характер, то есть преподноситься с учетом тенденций развития науки и конкретных направлений деятельности органов внутренних дел. Практическая деятельность образовательных учреждений системы повышения квалификации сотрудников правоохранительной сферы переориентируется на инновационные подходы, состоящий в индивидуализации учебного процесса, модульной системе обучения, внедрении информационных технологий, инновационного дополнения содержания курсов.

При определении содержания повышения квалификации применяется программно-целевой метод планирования, когда каждый блок содержания связан с другим общей задачей обучения. На основе указанного метода устанавливается набор и объем учебных дисциплин и тем, необходимых для выполнения учебных задач. По мнению исследователей проблем подготовки сотрудников правоохранительной сферы, для ускорения темпов обучения и повышения его эффективности можно использовать два пути: первый связан с интенсификацией обучения за счет совершенствования традиционных методов и способов обучения, второй – с освоением активных методов обучения. Предлагается создавать и внедрять новые технологии обучения, интенсифицирующие подготовку сотрудников правоохранительной сферы, максимально приближающие обучение к потребностям практики, использующие инициативу, интеллектуальные возможности и способности обучаемых.

В целом следует отметить многообразие подходов к повышению квалификации в современном образовании и педагогической науке, среди которых как традиционные, так и совсем недавно появившиеся в арсенале теории и практики (системный, комплексный, деятельный, индивидуальный, личностный, компетентный и др.). В каждом из них заложена фундаментальная идея в контексте познания или преобразования педагогической действительности. Они обладают разными возможностями в применении к созданию образовательных систем, коей выступает и система повышения квалификации сотрудников правоохранительной сферы, что и обуславливает необходимость анализа их потенциала. Однако опыт методологической рефлексии сложившихся подходов не приобрел еще всех необходимых системных свойств в системах повышения квалификации.

Таким образом, в повышении квалификации сотрудников правоохранительной сферы научную значимость имеют фундаментальные подходы, которые обогащаются и развиваются современными подходами и социальной ситуацией. Каждый из проанализированных подходов в той или иной степени может быть использован в повышении квалификации сотрудников правоохранительной сферы.

Анализ практического опыта повышения квалификации данной категории сотрудников позволяет сделать вывод о том, что несмотря на идущие модернизированные процессы, потенциал новых педагогических подходов используется недостаточно. В условиях обучения на курсах повышения квалификации при сокращении сроков освоения теоретической части обучения и увеличении времени на практическую отработку учебных вопросов требуется их особое методическое обеспечение, создание учебно-методических материалов нового поколения.